

Панченко Н.О., Нестеренко М.О.

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ІНТЕЛЕКТ І ТРИВОЖНІСТЬ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
INTELLIGENCE AND ANXIETY IN YOUNGER SCHOOL AGE**

The results of a theoretical analysis of the problem of the connection between intelligence and anxiety in primary school age are presented. Contradictions are observed in the results of research devoted to this problem, which requires clarification of the impact of anxiety on the intellectual development of a primary school age

Key words: *intelligence, intellectual potential, anxiety, junior school age*

В умовах трансформації сучасного суспільства розвиток інтелекту є важливим для пристосування до нових умов життя та діяльності, їх перетворення, для досягнення особистісного успіху. Особливе значення для становлення інтелекту підростаючого покоління має початкова школа, що закладає основу для подальшого активного розвитку інтелектуального потенціалу особистості.

У сучасній науковій психологічній літературі підкреслюється особлива роль інтелекту в психічному розвитку, адаптації, працездатності особистості та вказується, що завдяки йому людина стає здатною до здійснення пізнання, до орієнтування в навколишньому середовищі, адекватного його відображення та перетворення, до вибору стратегії власного навчання, переймати соціальний досвід та вирішувати проблеми, розумно діяти (Романова І., 2013). Сьогодні інтелект розглядається в контексті інтелектуального потенціалу, що забезпечує готовність до засвоєння та переробки знань і вмінь, здатність планувати, контролювати, оцінювати, організовувати, коректувати власну інтелектуальну діяльність. Також показано, що інтелект як базова складова особистості зумовлює її ставлення до власної діяльності (Булах І., 2023).

Визначаючи інтелект як форму ментального і розумового досвіду людини, М. Холодна виділяє чотири аспекти його функціонування, що характеризують наступні базові властивості інтелекту: конвергентні (здібність переробляти інформацію про актуальний вплив у регламентованій ситуації); креативність (здатність породжувати нові ідеї на основі використання не стандартизованих способів діяльності у нерегламентованих ситуаціях); здатність до науцінності (здатність засвоювати необхідні знання і навички щодо нової ситуації); пізнавальні стилі (здатність до індивідуальних специфічних форм уявлення ситуації). При цьому дослідниця зазначає, що конвергентні здібності характеризують адаптивні можливості інтелекту (за Заболотною Н., 2021).

Характерним для досліджень розвитку інтелекту є розгляд сенситивних вікових періодів, їхньої специфіки та виникнення новоутворень. Одним із сенситивних періодів інтелектуального розвитку вважається молодший шкільний вік, у якому відбувається інтелектуалізація всіх психічних функцій, інтенсивний розвиток складових інтелекту таких, як теоретичне мислення, мова, уява (М. Боришевський, О. Дусавицький, С.Максименко, В. Репкін, О. Скрипченко та ін.).

У психологічній науці є значна кількість розвідок, які намагаються визначити різні аспекти інтелектуального розвитку особистості. Дослідники вказують на те, що для нормального розвитку інтелекту необхідна збалансованість емоційного стану, оскільки вони утворюють єдність, відображають енергетичний та інформаційний аспекти активності людини. Для успішного розвитку інтелекту потрібний позитивний емоційний фон. Негативний емоційний стан знижує інтелектуальну працездатність, може сприяти формуванню зниженого рівня інтелекту у дітей.

Оцінюючи інтелектуальний розвиток у молодшому шкільному віці, багато авторів акцентують увагу на підвищенні тривожності у молодших школярів, що характеризується схильністю до переживань, неспокоєм, надмірною емоційною напругою, переживанням емоційного дискомфорту. У цей віковий період діти адаптуються до нових умов шкільного життя, вимог, що безпосередньо впливає на їхній емоційний стан, породжуючи тривожність. Вказано, що тривожність деструктивно впливає на успішність, результативність пізнавальної, інтелектуальної діяльності дітей, зокрема молодших школярів. Дослідження О. Казанцевої розвитку інтелекту тривожних учнів молодшого шкільного віку показало, що висока тривожність негативно впливає на інтелектуальний розвиток дитини, значно ускладнює її навчальну діяльність. Окрім того, тривога як епізодичний прояв неблагополуччя, занепокоєння може закріплюватися, стаючи стійкою особистісною властивістю. Пов'язують також підвищення тривожності у молодших школярів із прискоренням розвитку пізнавальної сфери, зокрема інтелекту (Казаннікова О., 2014).

Проблема тривожності та тривоги була предметом вивчення багатьох дослідників, проте й сьогодні не існує єдності у розумінні природи даного явища. Так, вона розглядається як результат внутрішньоособистісного конфлікту (З. Фрейд, К. Роджерс і ін.), як порушення міжособистісної взаємодії зі значимими дорослими (Г.Салліван, К. Хорні і ін.), як зниження порогу толерантності або стресу (Р. Лазарус, С. Епштейн і ін.), як психодинамічна характеристика, як стійке особистісне утворення, пов'язане з самосвідомістю, самоспостереженням, увагою до своїх переживань (А. Прихожан). Вітчизняні дослідники даної проблеми найчастіше спрямовують свої розвідки на прикладні аспекти тривожності: ситуаційна, самооцінювальна, шкільна тощо.

У наукових джерелах розрізняють тривогу та тривожність. Тривога (ситуативна тривожність) є психічним виразом стресового стану і являє собою тимчасову негативну емоцію, що характеризується суб'єктивним відчуттям напруги, очікуванням несприятливого розвитку подій. Виникає даний стан у конкретній ситуації невизначеної загрози, і є своєрідним мобілізуючим механізмом, що сприяє усвідомленому та відповідальному розв'язанню особистісних проблем. Тривожність (особистісна тривожність) вважається особистісною рисою, що виявляється у схильності людини до переживання тривоги у різних життєвих ситуаціях, готовністю сприймати будь-яку подію як небезпечну, відповідаючи на кожну з них певною реакцією. Як схильність, особистісна тривожність активізується при сприйнятті стимулів, які оцінюються людиною як загрозові для самоповаги, самооцінки. У кожній людині існує свій оптимальний рівень тривожності, що необхідна для оптимальної адаптації до навколишнього світу. Досить високий і низький рівні тривожності можуть свідчити про дезорганізованість поведінки та діяльності, несприятливий психічний розвиток.

Тривожність має вікові особливості. Для молодших школярів характерна ситуаційна тривожність, що може бути результатом порушення взаємин із дорослими, незадоволення потреби у захищеності, залежності від оцінок батьків, вчителів тощо. Найчастіше така тривожність пов'язана зі школою та свідчить про шкільне неблагополуччя, нездатність учня засвоїти шкільну програму, неадекватні очікування з боку вчителів і батьків.

Варто вказати, що у результатах психологічних дослідженнях зв'язку розвитку інтелекту та тривожності спостерігаються протиріччя. Так, Р. Кеттелл, Ю. Забродін, І. Мусіна, О. Казаннікова у своїх дослідженнях даної проблеми встановили кореляційний зв'язок між високою тривожністю та зниженням інтелекту, в інших дослідженнях не було виявлено зв'язку між інтелектом і тривожністю особистості (Р. Кеттелл і ін.). Оскільки тривожність все ж таки впливає на інтелектуальний розвиток молодших школярів, то актуальними є дослідження особливостей інтелекту дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем тривожності.

Таким чином, інтелект забезпечує готовність до засвоєння та переробки знань і вмінь, здатність планувати, контролювати, оцінювати, організовувати, коректувати власну інтелектуальну діяльність. Особливе значення для становлення інтелекту підростаючого покоління має початкова школа, що закладає основу для подальшого активного розвитку інтелектуального потенціалу особистості. Для успішного розвитку інтелекту потрібний позитивний емоційний фон. Тривожність знижує інтелектуальну працездатність, може сприяти формуванню зниженого рівня інтелекту у дітей. Недостатня розробленість проблеми впливу тривожності на перебіг інтелектуального розвитку в молодшому шкільному потребує досліджень зв'язку між ними.